

SHAXSNING OZODLIGI, SHA'NI VA QADR-QIMMATI

Ibragimova Nigora

Buxoro davlat universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679668>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 17-iyun 2025 yil

KEY WORDS

shaxs huquqi, shaxs erkinligi, jamiyat, davlat manfaatlarini, mulkni, tabiiy muhit, tinchlikni, inson xavfsizligi va jinoyat tajovuz.

ABSTRACT

Ushbu maqolada shaxs huquqi va erkinligi hamda jamiyatimizda davlat manfaatlarini himoya qilish orqali shaxs tinchligini va inson xavfsizligi ta'minlash to'g'risida mavzu yoritilgan.

Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda shaxs erkinlikka qarshi sodir etilgan jinoyat jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'lmoqda.

Dastlabki tergov davomida aniqlanishicha, ushbu jinoyat joriy yilning 24 may kuni fuqaro V.B.ga nisbatan I.F. tomonidan sodir etilgan va bu haqida ariza bilan murojaat qilingan vaqtdan boshlab mazkur holat belgilangan tartibda ro'yxatga olingan holda, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 391-moddasi tartibida tergovga qadar tekshiruv harakatlari amalga oshiriladi.

Avvalo, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining umumiy qism, birinchi bo'lim I bobida "Jinoyat kodeksining vazifalari va prinsiplari" ko'rsatib o'tilganidek, 2-moddasida kodeksning vazifalari, ya'ni shaxsni, uning huquq va erkinliklarini, jamiyat va davlat manfaatlarini, mulkni, tabiiy muhitni, tinchlikni, insoniyat xavfsizligini jinoyat tajovuzlardan qo'riqlash, shuningdek jinoyatlarning oldini olish, fuqarolarni respublika Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya qilish ruhida tarbiyalashdan iboratligi ko'rsatib o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga ko'ra, fuqarolarning shaxsiy hayoti haqidagi yoki ularning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitadigan ma'lumotlarni oshkor qilmaslik qonunda belgilab qo'yilgan.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13, 27 va 48-moddalarida inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanishi, har kim o'z sha'ni va obro'siga qilingan tajovuzlardan, **shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalani**sh kishilarning huquqlari erkinliklari, **sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga majbur ekanliklari** qat'iy belgilab qo'yilgan.

Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi «Ommaviy axborot vositalari to'g'risida»gi Qonunining (yangi tahrirda) 6-moddasiga ko'ra, ommaviy axborot vositalari orqali **fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini** yoki ishchanlik obro'sini **tahqirlash, shaxsiy hayotiga aralashish taqiqlanishi** belgilangan.

Shuningdek, Jinoyat-protsessual kodeksining 17-moddasiga muvofiq, inson sha'ni va qadr-qimmatini kamsitadigan, **uning shaxsiy hayotiga taalluqli ma'lumotlar tarqalib**

ketishiga olib keladigan, sog'lig'ini xavf ostiga qo'yadigan, asossiz ravishda unga jismoniy va ma'naviy azob-uqubat yetkazadigan harakatlar qilish yoki qarorlar chiqarish taqiqlanadi. Ushbu kodeksning 19-moddasiga ko'ra, shu va shunga o'xshash ma'lumotlarni oshkor qilmaslik maqsadida ishlarni yopiq sud majlisida ko'rishga yo'l qo'yiladi.

Afsuski, milliy qonunchiligimizda fuqarolarning shaxsiy hayoti haqidagi yoki ularning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitadigan ma'lumotlarni oshkor qilmaslik qonuniy zarurat sifatida belgilangan bo'lsa-da, jinoyat ishi doirasida shaxsga doir ma'lumotlarning keng jamoatchilikka oshkor qilinishi natijasida ushbu shaxs va uning yaqinlari o'zlarini jamiyatdan olib qochishlariga, ularning ruhiy tushkunlikka olib kelishi mumkinligi ba'zi mutasaddilarning e'tiborlaridan chetda qolmoqda.

Bundan tashqari, bu toifadagi jinoyatlarni ijtimoiy tarmoqlarda yoritish davomida jabrlanuvchi va uning oila a'zolaridan intervyu va boshqa jinoyat ishiga aloqador ma'lumotlarni olib, ishni sudgacha borgunga qadar fuqarolar orasida **jabrlanuvchining ko'rsatmasi asosida boshqa shaxslarni aybdor qilib ko'rsatish holatlari uchrab turibdi.**

Olib borilyotgan tergovlar natijasida ba'zi hollarda gumon qilinayotgan shaxsning aybsiz bo'lib chiqayotganligi ham hech kimga sir emas. Misol tariqasida viloyatlarida sodir bo'lgan jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlari ham avvaliga tergov organi tomonidan adolatli qaror qabul qilinmayotganligi haqida keng jamoatchilik o'rtasida xabar tarqatilgan bo'lsa-da, biroq dastlabki tergov jarayonida to'plangan dalillarga asosan ushbu jinoyatlardagi **holatlar aslida to'qib chiqarilganligi** va jabrlanuvchilarning shu tariqa ko'rsatmalar berishida **boshqa bir shaxslar manfaatdor ekanliklari** aniqlangan.

Aynan, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish – barcha davlat organlari va jamoat tashkilotlari, mansabdor shaxslar va fuqarolarning majburiyati bo'lib, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida yoritilayotgan har bir jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar zamirida undan jabr ko'rgan fuqarolarning sha'ni, qadr-qimmatini va obro'si yotadi.

Afsuski, ba'zi hollarda mazkur jinoyatlar bo'yicha ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lishi, u haqidagi ma'lumotlarni uzluksiz va ko'r-ko'rona bayon etib borilishi jinoyatdan jabrlanganlar tomonidan suitsidial harakatlarni amalga oshirishlariga sabab bo'lishi mumkin.

Shu munosabat bilan keng jamoatchilik, mas'ul mutasaddilar hamda blogerlardan yuqorida keltirilgan faktorlarni inobatga olgan holda, bunday turdagi jinoyatlarni tafsilotlarini yoritmaslik, faqatgina sud hukmi kuchga kirganidan so'nggina, belgilangan tartibda davlat idoralarning rasmiy xabarlariga asosan ma'lumotlar yoritilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Targ'ibot va tashviqot ishlarini amalga etish orqali, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitish natijasida sodir etilgan jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilganligi haqida eslatib o'tishni lozim topamiz.

Keyingi kunlarda mazkur mavzular afsuski, trendga chiqib bormoqda. Menimcha, bu masalaning ikkita muhim mezon, qirrasini bor.

Birinchi mezon – masalaning axloqiy, ma'naviy tomoni. Albatta, har bir shaxs o'zining reputatsiyasi borasida, alohida qayg'urishlari kerak. Muomula madaniyati, "me'yoriy etika", "axloq normalari"ga rioya qilish darajasi, yuqori bo'lishi kerak. Chunki, har bir shaxs jamiyatning ishonch darajasi pasayishiga sabab bo'lib – bu esa joylarda hokimiyat va davlat organlariga bo'lgan ishonchning pasayishiga sabab bo'ladi.

Ikkinchi tomoni, bu huquqiy mezon hisoblanadi. O'zbekiston, Konstitutsiyaga ko'ra – huquqiy davlat. O'zbekiston hududida va uning fuqarolari bilan bo'ladigan barcha munosabatlar zamirida shaxs huquqi turishi kerak.

O'zbekiston Konstitutsiyasiga ko'ra, har bir fuqaro, inson – shaxsiy hayot daxlsizligi huquqiga ega. Jumladan, davlat mulozimlari ham. Ya'ni, kimdir davlat mulozimi bo'lib ishlasa, va u davlat budjetidan oylik olsa – uning shaxsiy daxlsizligini buzish mumkin degani emas.

Har bir shaxs va davlat mulozimi, ish vaqtida va ish joyida maishiy axloqsizlik qilsa, to'g'ridan to'g'ri axloq kodeksini buzgan bo'ladi, davlat va jamiyat oldida olgan majburiyatlarini bajarmagan bo'ladi. Bu – huquqiy ayblovlar uchun asos bo'la oladi.

Agar yuqoridagi ikkala savolga ham “yo'q” degan javob olinsa, har bir shaxs hokimiyatga bildiriladigan e'tiroz, to'liq huquqiy maqomga, huquqiy kuchga ega bo'lmaydi. Xalqaro va O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, davlat mulozimlarining ham shaxsiy hayoti daxlsiz bo'lishi kerak. Bu masala, ayniqsa, hozirgi informatsion texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar davrida juda dolzarb hisoblanadi.

Agar O'zbekistonda shaxs huquqi va tafakkuri rivojlanmasa, yoki zaif rivojlansa, bu jamiyatda o'ta kuchli ziddiyatlarni, ijtimoiy va siyosiy inqirozlarni keltirib chiqarishi aniq bo'ladi. O'zbekiston aholisi, davlat institutlari aniq tasavvur qilishi kerakki, global axborot oqimlari davrida, millatning inson qadr-qimmatini va shaxsiy hayot daxlsizligi tushunchasi mustahkam rivojlanishi kerak.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksi

INNOVATIVE
ACADEMY